

UNELE OBSERVAȚII CU PRIVIRE LA CADRUL TACTICO-ORGANIZATORIC AL CERCETĂRII LA FAȚA LOCULUI

Andrian BADIA

dr.în drept,

Universitatea de Studii Europene din Moldova

e-mail: badiaandrian@gmail.com

<https://orcid.org/0000-0001-8890-6445>

Prezenta lucrare este consacrată problematicii cercetării la fața locului, în special a aspectelor metodice și tactico-organizatorice a acestui act procesual în practica de urmărire penală autohtonă. Se argumentează necesitatea acordării unei atenții deosebite la fixarea și documentarea mersului și rezultatelor cercetării la fața locului prin diverse forme: consemnare în procesul-verbal, audio, video, fotofixare, executare a planurilor-schiță, a desenelor-schiță, a schițelor desfășurate, iar în unele situații și aplicarea GPS în aceste scopuri. Se motivează necesitatea redactării procesului-verbal la calculator, dar și îmbinarea de fotografii cu însuși procesul-verbal de cercetare a locului faptei.

Cuvinte-cheie: cercetarea la fața locului, mijloace tehnico-criminalistice, proces-verbal de cercetare la fața locului, foto-videoînregistrare, schița locului faptei.

CONSIDERATIONS REGARDING TACTICAL AND ORGANISATIONAL ASPECTS OF CRIME SCENE INVESTIGATION

The present work deals with the problem of crime scene investigation, especially the methodological, tactical and organisational aspects of this particular criminal investigation activity. The author emphasises the necessity of paying a particular attention to the registration of the process and results of the crime scene investigation through various forms: protocol, photo, video and audio registration, plans, drafts, detailed layout, but in some situations – GPS. Another requirement would be for the protocol to be typed and completed with photos from the crime scene.

Keywords: crime scene investigation, technical-forensic means, crime scene investigation protocol, photo and video registration, crime scene plan.

QUELQUES OBSERVATIONS SUR LE CADRE TACTIQUE ET ORGANISATIONNEL DE LA RECHERCHE SUR PLACE

Cet article est consacré à la question de la recherche sur place, en particulier aux aspects méthodiques et tactiques-organisationnels de cet acte de procédure dans la pratique de la poursuite pénale nationale. Il plaide pour la nécessité d'accorder une attention particulière à la sécurisation et à la documentation du voyage et des résultats de la recherche sur le site par différents moyens: l'enregistrement dans la transcription, l'audio, la vidéo et le photofixare, l'exécution des plans-dessin, dessin-esquisse, les dessins en cours de réalisation, et, dans certains cas, et l'application du GPS à cette fin. Il motive la nécessité d'écrire les procès-verbaux à l'ordinateur, mais aussi la combinaison de photos avec les procès-verbaux de recherche sur la scène de crime.

Mots-clés: recherche sur place, moyen techniques et médico-légaux, procès-verbaux de recherche sur place, enregistrement photo-vidéo, croquis de la scène de crime.

НЕКОТОРЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ ПО ТАКТИКО-ОРГАНИЗАЦИОННОЙ В СОСТАВЕ ИССЛЕДОВАНИЯ НА МЕСТЕ

Данная работа посвящена проблеме исследования на месте, в частности, методических и тактико-организационных аспектов этого процессуального акта в практике местного уголовного преследования. Аргументируется необходимость уделения особого внимания фиксации и документирования о ходе и результатов исследования на месте различными формами: записью в протоколе, аудио-видео-фотофиксации, исполнением планов-эскизов, чертежей-эскизов, эскизов, а в некоторых ситуациях и применением GPS для этих целей.

Ключевые слова: *исследование на месте, технико-криминалистические средства, протоколы исследования на месте, фото-видеорегистрация, эскиз места преступления.*

Introducere. Eficacitatea muncii de descoperire și cercetare a infracțiunilor în mare măsură este condiționată de oportunitatea și plenitudinea efectuării acțiunilor de urmărire penală, precum și a măsurilor speciale de investigații în etapa inițială a cercetărilor.

O deosebită însemnătate în acest sens obține realizarea calitativă a cercetării la fața locului (CFL) - activitate fundamentală, în cadrul căreia se depistează și se colectează un mare volum de informație criminalistică autentică, servind drept bază de cercetare a majorității covârșitoare a dosarelor penale. Activitatea în cauză, manifestându-se într-un fel și ca o artă, necesită de la organul de urmărire penală priceperi de a acționa cu maximă acuratețe metodică, perseverență, scop bine determinat. La fața locului se impune o analiză exactă a stării materiale de fapt, cunoașterea și valorificarea din plin a procedurilor, metodelor și mijloacelor tehnico-criminalistice de rigoare, dar și o relaționare corectă cu alți participanți ai echipei de cercetare. Toate acestea, desigur, nu pot fi însușite de către ofițerul de urmărire penală de la sine, dar sunt un rezultat al instruirii sistematice, a sporirii treptate a măiestriei lui profesionale.

Cu regret însă, în pofida faptului că savanții criminaliști acordă atenție semnificativă diverselor aspecte ale cercetării locului faptei, problema plenitudinii și eficacității acestui act de urmărire, rămâne actuală. Rezultatele analizei a peste 300 de procese-verbale denotă că cele mai multe lacune în realizarea CFL sunt legate de experiența redusă a angajaților

echipei de cercetare, aplicarea nesatisfăcătoare a mijloacelor tehnico-criminalistice, organizarea cu întârziere a pazei locului faptei, omisiuni în fixarea locului faptei, insuficiență de materiale metodice, consacrate aspectelor tactico-organizatorice de cercetare a locului faptei ș.a., ceea ce conduce de multe ori la alterarea, uneori și la distrugerea totală a probelor materiale.

Rezultate și discuții. Problema aplicării mijloacelor tehnice la CFL, a unei asistențe tactico-organizatorice mai eficiente, dar și a interacțiunii dintre organul de urmărire penală și serviciile speciale de investigații, unitățile criminalistice și structurile polițienești în această activitate, rămân actuale și astăzi, la fel cum și o sută de ani în urmă când fondatorul criminalisticii HannsGross a propus o soluție simplă în acest sens.

El scria la acea vreme: „Locul distinct al poliției va fi înțeles atunci, când judecătorul de instrucție nu se va înălța și nici nu se va înjosi în fața poliției, dar, în interesul cauzei va munci umăr la umăr alături de ea, o va informa despre noile împrejurări descoperite de dânsul, și-și va pune în merit doar acea cauză pe care a dus-o la bun sfârșit. Dar, odată ce judecătorul de instrucție, fără nici o notă de aroganță va munci alături de poliție, va trebui la modul cel mai insistent să ceară și să aranjeze lucrurile astfel, încât conducerea și direcționarea activităților poliției să treacă în mâinile lui, pentru ca nimic să nu se petreacă fără a fi administrat de dânsul, și toate însărcinările date de el să se îndeplinească doar la indicația lui” [11, p.32].

Fără îndoială, soluționarea acestor probleme procesual-organizatorice va optimiza activitatea în comun a membrilor echipei la cercetarea locului faptei. De altfel, doctrina tactico-criminalistică, cu scop de a spori eficacitatea muncii de teren în acest sens, divizează toate operațiunile organului de urmărire în trei etape: de pregătire, etapa de lucru și de încheiere a cercetărilor. Alteori, literatura de specialitate evidențiază o altă ordine – în statică și dinamică, ceea ce corespunde, de fapt, cercetării generale și detaliate a locului faptei. Diferența principală fiind neinclusiunea (în opinia noastră, nejustificată) în conținutul cercetărilor a etapei de pregătire, aceasta fiind plasată, ca și cum, în afara acțiunii de urmărire penală [15, p.10].

Operațiunile ofițerului de urmărire penală în cadrul pregătirii către cercetarea la fața locului presupun activități realizate până la descinderea la locul faptei și după sosirea echipei în acest loc.

Măsurile pregătitoare adoptate la sediul organului de urmărire penală țin de:

- Obținerea informațiilor despre incident de la persoana care a sesizat poliția și luarea de măsuri pentru a curma infracțiunea sau a preveni urmările ei grave;

- Asigurarea pazei locului faptei în scopul ocrotirii și conservării urmelor și altor materiale de probă de factorii atmosferici nefavorabili și pentru a împiedica pătrunderea în scena infracțiunii a “valului” de curioși sau a persoanelor interesate;

- Formarea echipei de cercetare în care, pe lângă ofițerul de urmărire penală și ofițerul de investigație, ofițerul de sector, este oportun a include, în funcție de natura faptei și diverși specialiști (specialistul-criminalist, chinologul cu câinele de urmărire, medicul-legist, specialiști din poliția de patrulare etc.). Alteori, apare necesitatea participării în același timp a mai multor persoane competente, întrucât unul și același obiect poate fi examinat cu aplicarea cunoștințelor de specialitate din mai multe domenii (unealta infracțiunii poate fi examinată de specialistul-balistician, de specialistul medic-legist, de chimist, biolog, chinolog etc.), de unde

și necesitatea respectării cu scrupulozitate a anumitei consecutivități în cercetarea a astfel de obiecte.

Spre exemplu, de la fața locului a fost ridicat un cuțit cu urme papilare vizibile, create de substanța sângelui și localizate pe lama acestuia. Apare necesitatea dispunerii unui complex de expertize [16, p.69], în care vor fi antrenați specialiști din cel puțin trei domenii – a dactiloscopiei, medicinei legale, a cercetării armelor albe. Ofițerul de urmărire penală stabilește ordinea în care se vor desfășura cercetările pornind de la metodele ce urmează a fi utilizate: la început se va efectua examinarea dactiloscopică, apoi cea medico-legală și în etapa finală – expertiza armei albe.

- Selectarea mijloacelor tehnico-criminalistice, a echipamentelor necesare și diverselor mijloace auxiliare – activitate, care constă în verificarea funcționalității utilajelor cuprinse în trusa criminalistică universală, prezența în ea a materialelor de consum și de ambalare a urmelor și microurmelor, a mijloacelor pentru efectuarea fotografiei criminalistice operative (aparate de fotografiat, și de iluminare suplimentară, adecvate împrejurărilor, alte accesorii); verificarea truselor criminalistice specializate destinate cercetării urmelor latente, a urmelor biologice, a accidentelor de circulație, incendiilor, exploziilor; aparatură de înregistrare video, digitală pentru obținerea de imagini de la cercetarea locului faptei; verificarea stării detectoarelor de metale; prezența unor materiale de împachetare, saci speciali de hârtie pentru păstrarea vestimentației victimelor, pentru ambalarea și conservarea materialelor de probă ridicate de la fața locului.

La sosirea echipei de cercetare la fața locului se adoptă următoarele măsuri:

- acordarea, în caz de necesitate, a asistenței medicale victimei, care reprezintă o activitate prioritară. În cazul în care victima este expedită spre o instituție medicală este necesar a fixa numărul de înregistrare a transportului, numele, prenumele medicului însoțitor, de indicat spitalul în care se va transporta victima. Se fixează pozele persoanelor traumatizate, poziția

membrelor, se consemnează cu cretă sau cărbune locul persoanelor vătămate și expediate la spitalul de urgență, se efectuează fotografia de orientare și de schiță.

În cazul furturilor din proprietatea privată, la cercetare se invită și proprietarul care va oferi ajutor la stabilirea hotarelor cercetării, conducătorul echipei îi va lămuri necesitatea ridicării anumitor obiecte pentru expertizarea lor ulterioară. În cazul cercetării unor încăperi de serviciu, unități comerciale se va asigura prezența persoanei material-responsabile, care va informa cu privire la locul aflării valorilor sustrase, a documentelor ce individualizează lucrurile furate (pașapoarte tehnice, instrucțiuni de utilizare etc.).

În cazul incendiilor, catastrofelor rutiere, navale sau aeriene, a accidentelor de muncă, explozii tehnogene sau criminale, precum și în alte situații asemănătoare, organul de urmărire penală va sprijini la început grupele de intervenție constituite pentru salvarea unor vieți și înlăturarea altor pericole iminente. La fel se procedează și în cazul în care cercetarea la fața locului se face în locuri cu toxicitate sporită, care ar prezenta pericol de intoxicare [5, p.101]. În astfel de situații, de la persoanele prezente urmează să ne informăm despre schimbările care au avut loc la fața locului din momentul producerii evenimentului până la sosirea echipei de cercetare. Pe parcursul cercetării este important să ne abținem de la comentarii cu privire la împrejurările descoperite, întrucât nu este exclus ca ulterior să apară versiunea despre o înscenare a celor întâmplate.

- selecționarea și chestionarea martorilor oculari, a persoanelor care au descoperit consecințele evenimentului, precum și a persoanelor care au fost de față sau care locuiesc în apropierea locului cu privire la semnalmentele făptuitorilor, direcția în care aceștia s-au deplasat după săvârșirea infracțiunii, atitudinea victimei, ce transformări au intervenit în configurația locului faptei, distanța ce separa martorul de locul unde s-a comis fapta, condițiile de vizibilitate existente etc. [7, p.523].

- luarea de măsuri pentru urmărirea și reținerea făptuitorului pe urme proaspete. Teritoriul, în limitele căruia a fost capturat infractorul urmează, la fel a fi cercetat de către organul de urmărire penală;

- distribuirea sarcinilor reprezintă ultima măsură prealabilă luată la locul faptei în vederea cercetării, așa numitul instructaj al membrilor echipei, prin care se specifică ce anume are de făcut fiecare participant, se anunță drepturile și obligațiile specialiștilor, avertizarea acestora de răspunderea penală în caz de dare de concluzii false cu bună-știință, informarea tuturor participanților despre aplicarea fotografiei, tehnicii video, a altor mijloace tehnico-criminalistice, precum și modul de comportare la fața locului.

Etapa de lucru, numită și etapa cercetării propriu-zise a locului faptei, convențional se subdivizează în două faze: - faza de observare generală; - faza de examinare în detaliu, ambele constituind un proces unic de cercetare.

Faza de observare generală se începe, de regulă, cu observarea locului faptei prin parcurgerea acestuia, ceea ce permite a obține o imagine despre configurația acestui loc, despre ceea ce s-a întâmplat aici și despre hotarele teritoriului, în limitele cărora urmează a efectua cercetările. Dacă se examinează o porțiune de teren deschis atunci este oportun ca aceste hotare să fie lărgite, deoarece nu de puține ori în zonele limitrofe se descoperă urme lăsate de făptuitori, mai frecvent, la intrarea și părăsirea locului faptei.

Dacă fața locului prezintă o clădire, la fel, este necesar a determina care odăi, încăperi auxiliare, zone limitrofe trebuie cercetate. Demarcarea suprafețelor și granițelor examinării locului în cauză permite a soluționa și chestiunea privind consecutivitatea cercetării, punctele din care vom executa fotografia de orientare și de schiță (videoînregistrarea) locului faptei, adică permite a aplica unul din patru procedee clasice de cercetare în detaliu a locului faptei: concentric, excentric, pe sectoare sau frontal. În cazul primei modalități cercetarea se va realiza de la periferie spre centrul locului

faptei. Ofițerul de urmărire penală are posibilitatea în acest caz să verifice presupunerile lui privind esența faptei, apărute cu ocazia examinării generale a locului faptei, folosind din plin metoda reconstrucției mentale bazate pe închipuirile sale despre acțiunile făptuitorului. Dacă aceste închipuiri sunt adevărate, atunci ele vor fi confirmate și de prezența urmelor infracționale respective.

Chiar dacă urme materiale evidente la fața locului nu există, sarcina principală a echipei de cercetare, mai cu seamă a specialistului-criminalist este depistarea, fixarea și ridicarea microobiectelor (particule mici de sol, de plante, vopsea, secreții ale organismului uman, fibre etc.). Acestea se ridică aparte sau împreună cu obiectele purtătoare de microobiecte (o variantă mai preferabilă).

La aplicarea modului excentric (denumit și spirală desfășurată) cercetarea se efectuează din centru spre periferie. Prin ”centru” se are în vedere acea porțiune de suprafață, în care sunt localizate urme sau obiecte de cea mai mare importanță (spre exemplu, cadavrul, obstacol deteriorat ș.a.).

Al treilea mod de cercetare – frontal, numit și liniar, presupune realizarea cercetării pe o linie dreaptă, începând de la o margine a locului cercetat spre alta, situată în direcția diametral opusă. Alegerea modului concret de cercetare depinde de genul și circumstanțele infracțiunii comise. Spre exemplu, examinarea frontală mai frecvent se aplică în cazul accidentelor de circulație, sau în alte cazuri când este clar itinerarul mișcării infractorului, întrucât tocmai acest procedeu permite a depista detaliile desprinse de la transport, obiectele pierdute, aruncate sau ascunse de autor. Indiferent de metoda aleasă pentru desfășurarea cercetărilor, ea trebuie să conducă la examinarea sistemică, multilaterală și obiectivă a locului infracțiunii [6, p.17].

În cursul cercetării generale stările de fapt și configurația locului faptei se cercetează fără a le schimba poziția. Totodată se realizează fotografia obiectelor principale, se fixează spațiul urmelor și obiectelor

vizibile față de anumite repere (obiecte solide nemișcate).

În cadrul cercetării detaliate a locului faptei urmele și obiectele din scena infracțiunii se examinează mai minuțios (acestea pot fi mișcate, ridicate etc.) [1, p.63], se scot în evidență urmele latente prin folosirea diverselor mijloace tehnico-criminalistice, se caută alte varietăți de urme materiale, se realizează fotografia de detaliu. La finalul lucrărilor, se ridică obiectele prezumtiv purtătoare de microurme în scopul de a le studia în condiții de laborator.

Tot în acest cadru trebuie notat că, una din sarcinile cercetării locului faptei, este relevarea și fixarea circumstanțelor negative, stabilirea și înregistrarea indicilor ce mărturisesc despre distrugerea, ascunderea, mascarea urmelor infracțiunii, înscenarea unui eveniment cu caracter noncriminal sau alte infracțiuni. Acest aspect al examinării locului infracțiunii necesită o pregătire profesională înaltă, atenție deosebită de la membri echipei de cercetare.

Să ne oprim cu mai multe detalii la această situație.

În accepția generală prin sintagma ”circumstanțe negative” trebuie să se înțeleagă împrejurările ce contravin închipuirilor unanim acceptate despre mersul obișnuit al lucrurilor în astfel de situații [9, p.135]. Se are în vedere prezența unor neconcordanțe între modificările ambianței locului faptei și factorii care trebuiau să le provoace. De exemplu, la fața locului a fost descoperit un cadavru cu plăgi tăiate profund, fără ca în jur să fie urme de sânge, în timp ce ușa încăperii era încuiată cu cheia pe dinăuntru, iar ferestrele închise și fără urme de forțare.

Existența unor raporturi firești ce pot fi constatate între felul de acțiune al făptuitorului și modificările produse la fața locului, prezența unor nepotriviri privind modul de formare și de localizare a urmelor, constituie împrejurări ce permit ofițerului de urmărire penală să facă distincție între infracțiunea real săvârșită și fapta simulată. În cazul disimulării, cel ce încearcă a orienta

pe o pistă falsă investigațiile, caută să dea locului faptei o configurație cât mai apropiată de realitate, însă starea psihică distinctă a acestuia provoacă apariția la fața locului a unor neconcordanțe și indicii ale disimulării (uneori – caracter regizat al scenei infracțiunii, alteori locul faptei este excesiv de complicat, cu un mare număr de urme și dezordine nejustificată) – toate în unitatea lor, venind în opoziție cu tendința firească a făptuitorului de a produce cât mai puține modificări în locul unde operează și de a părăsi cât mai grabnic locul faptei. Un alt indiciu al disimulărilor îl constituie prezența sau absența la fața locului a unor urme sau obiecte, cu nimic justificată de modul de săvârșire al infracțiunii, constatarea unor neconcordanțe, a unor nepotriviri în spațiul urmelor și obiectelor – împrejurări negative [8, p.513-514].

Un anumit mod de a acționa al făptuitorului se află într-un raport de cauzalitate cu anumite consecințe produse la fața locului. Astfel, utilizarea unor anumite mijloace și procedee produc, în mod constant aceleași consecințe, aceleași modificări în mediul exterior. Nu numai absența unor urme, obiecte etc. poate constitui un indiciu al disimulării, ci și prezența nejustificată de modul de săvârșire a faptei, a unor urme sau obiecte. Fără a constitui în toate cazurile indiciile unei disimulări, constatarea cu ocazia cercetării la fața locului a așa-numitelor împrejurări negative, trebuie să-și găsească reflectare în procesul-verbal ce se încheie cu această ocazie [5, p.109].

De observat însă că, toate modalitățile de disimulare a infracțiunii necesită eforturi și consum de timp pentru înfăptuirea lor. Dar, în multe cazuri infractorul realizează astfel de acțiuni deja după comiterea faptei și de aceea suferă deficit vădit de timp, de unde și apariția unor imperfecțiuni, neglijențe în încercările de camuflare a acestor fapte care, la rândul lor, contribuie la depistarea de către organul de urmărire penală a indicilor acestora. Mai mult, trebuie luat în calcul și starea de spirit generală a făptuitorului orientată spre atingerea scopului criminal. Toate celelalte, pentru

dânsul, la momentul sau după săvârșirea infracțiunii, nu prezintă prea multă importanță, inclusiv nimicirea sau disimularea urmelor infracțiunii. Pe lângă aceasta, multe din aceste urme, micourme etc. pur și simplu nu pot fi sesizate de către dânsul datorită masei și dimensiunilor mici ale unora dintre ele, însă pot fi descoperite ușor de către membrii echipei de cercetare prin aplicarea unor mijloace tehnico-criminalistice.

Spre exemplu, lămpile cu radiații ultraviolete, laserele portabile, transformatoarele optico-electronice permit a depista urmele sudorale slabvizibile și invizibile lăsate de mâini, de picioarele descălțate, pete de sânge, pete de spermă, urme secundare ale împușcăturii (inelul de ștergere, inelul de unsoare, inelul de metalizare, “tatuajul” etc. în jurul orificiului de intrare al glontelui) [13, p.41] ș.a. În lumină incidentă este posibil a descoperi consecințele evenimentului infracțional. Totodată, trebuie avut în vedere și faptul că, orice manipulații cu urmele infracționale (distrugerea, falsificarea etc.) totdeauna sunt însoțite de anumite activități soldate și ele cu repercusiuni, adică cu crearea de noi urme infracționale, uneori încă și mai “trădătoare” a faptului disimulării.

La investigarea sustragerilor de bunuri materiale din depozite și alte obiecte puse sub pază, făptuitorii nu rareori recurg la așa mod de acoperire a infracțiunii precum este înscenarea de atac asupra obiectului. În astfel de situație, efectuarea cercetării minuțioasă a locului infracțiunii, deschide posibilități de a releva fapte, în baza cărora este cu putință a stabili caracterul și mecanismul evenimentului real ce s-a produs în acest loc, reconstituirea tabloului general a celor întâmplate.

În acest context, din raționamente tactice, considerăm potrivit ca lămuririle victimei să fie preluate înainte de a purcede la efectuarea acestei acțiuni de urmărire în scopul de a le verifica în cursul cercetărilor de teren. În cazul în care, partea vătămată declară că rana i-a fost pricinuită de făptuitor în timpul atacului, este indicat ca organul de urmărire să-și focalizeze atenția asupra faptelor ce mărturisesc acest lucru.

Cu ajutorul tehnicii criminalistice se va realiza căutarea tub-cartușelor, gloanțelor, a altor obiecte și unelte infracționale abandonate de atacatori, diverse urme tradiționale (de mâini, de încălțăminte, a uneltelor de spargere, resturilor de sânge și de spălare a acestora). Se are în vedere detectoare de metale magnetice, electronice, surse de lumină speciale, soluții de luminol, reactivi de genul “Fosfotest”, “Ghemofan” ș.a. [4]. Despre înscenarea atacului armat asupra unui obiect păzit, va mărturisi lipsa urmelor specifice ce rămân în urma a astfel de agresioni la locul faptei.

Tot în această ordine de idei trebuie notat că, presupunerea despre înscenarea infracțiunii poate fi făcută și în rezultatul stabilirii neconcordanței dintre locul aflării agresorului (care, după spusele victimei, a efectuat tragerea) și traiectoria de zbor a glontelui care, chipurile, a cauzat rana pe corpul victimei. Pentru a stabili acest fapt se impune a folosi diverse metode criminalistice de vizare a traiectoriei de zbor a glontelui după deteriorările descoperite pe obstacol. Modalitatea cea mai perfectă în așa situație ar fi vizarea cu ajutorul laserelor contemporane (de exemplu –“Лазекс” [17, p.115]) – aparate special elaborate în aceste scopuri. Fasciculul laser, este direcționat din locul prezumtiv al aflării agresorului și, trecând prin orificiul obstacolului, luminează punctul lovit de glonte. Dacă există deteriorări în două obstacole (spre exemplu, ramă de fereastră cu foi duble), atunci prin intermediul laserului este posibil a stabili locul exact din care s-a efectuat împușcătura, precum și zona afectată. Ca rezultat, în final, aceasta ne va permite să concluzionăm dacă rana de pe corpul victimei a fost sau nu creată de arma de foc în condițiile relatate de partea vătămată.

În încheiere la acest subiect, trebuie spus că verificarea împrejurărilor negative și implicit a disimulărilor se poate realiza și prin efectuarea la locul faptei a unor experimente cum ar fi, spre exemplu: dacă față de dimensiunile unor obiecte, acestea puteau fi sustrate sau nu prin orificiul practicat în peretele casei, al dulapului

etc., dacă anumite obiecte puteau fi sau nu transportate fără un mijloc de transport etc.

Așadar, dată fiind posibilitatea creării artificiale a unor urme în scopul disimulării faptei, cu ocazia cercetării la fața locului, organul de urmărire penală trebuie să se convingă despre caracterului real sau ireal al modificărilor pe care le-a suferit locul respectiv ca urmare a activităților infracționale. Mijloacele tehnico-criminalistice concrete aplicate la cercetarea locului faptei în ansamblu, dar și în soluționarea a astfel de situații sunt, după cum se observă și din cele menționate, extrem de multiple și diverse. Caracteristica și posibilitățile lor sunt pe larg expuse în literatura de specialitate științifică și didactică [10; 12].

Aici însă, revenind la etapele cercetării locului faptei, menționăm că, când cercetarea locului a luat sfârșit, de regulă, mai urmează a fi soluționate un șir de probleme cu caracter procesual și organizatoric, care asigură utilizarea rezultatelor acestei acțiuni în activitatea ulterioară de investigare a infracțiunii, ceea ce reprezintă, de fapt, conținutul etapei de încheiere a cercetărilor de la fața locului.

În această etapă, de fixare și documentare a cercetărilor, ofițerul de urmărire penală analizează rezultatele muncii efectuate, verifică dacă toate urmele și materialele de probă, depistate la locul faptei au fost cercetate, fotografiate și reflectate în schița (plan-schița) locului faptei, după care acestea se ridică și se ambalează după regulile criminalistice.

În baza notițelor făcute în cursul cercetărilor se alcătuiește procesul-verbal. Acesta trebuie să oglindească obiectiv, deplin și exact condițiile, mersul și rezultatele acțiunii de urmărire penală în consecutivitatea, în care aceasta s-a desfășurat. Din această perspectivă, sunt interesante iarăși observațiile fondatorului criminalisticii Hans Gross făcute încă la finele secolului al XIX-lea, privind modul de redactare a procesul-verbal care, în opinia lui „... este piatra de încercare pentru judecătorul de instrucție. În nici-o altă împrejurare el nu-și manifestă mai bine îndemânarea, limpezimea vederii,

logica raționamentului, energia metodică și conștientă a scopului pe care îl urmărește; și iarăși,în nici o altă împrejurare nu-și manifestă mai slab ne îndemânarea, lipsa de previziune, dezordinea, nesiguranța și ezitarea [11, p.468]”. Fără îndoială, aceste observații sunt de mare actualitate și astăzi. Potrivit dispozițiilor art. 124, 260 CPP [3], procesul-verbal de cercetare la fața locului are o structură tripartită: - partea introductivă; - partea descriptivă și partea de încheiere.

În introducere se consemnează temeiurile efectuării cercetării (baza legală), date referitoare la participanții la efectuarea cercetării la fața locului, date privitoare la locul și timpul efectuării acestei activități precum și alte mențiuni cu privire la lămurirea drepturilor și obligațiilor participanților, se expun condițiile în care s-au desfășurat cercetările.

În partea descriptivă se indică, în primul rând, ce reprezintă în sine locul faptei. Dacă acesta este o încăpere, atunci se consemnează unde se află intrarea, pe care căi a pătruns și a plecat făptuitorul din acest local, ce mijloace tehnico-criminalistice au fost folosite în cadrul cercetării la fața locului. În ordine succesivă se descriu toate cele descoperite, se indică localizarea anumitor obiecte și urme, se fixează caracteristicile generale și particulare ale acestora, se marchează circumstanțele negative.

În partea finală a procesului-verbal se enumeră toate urmele și obiectele care au fost ridicate cu indicația cum au fost pachetate și sigilate și unde sunt expediate, se trec în revistă toate anexele la procesul-verbal.

Procesului-verbal i se dă citire tuturor participanților, apoi acesta se semnează de toate persoanele indicate în partea introductivă a acestuia. Dacă careva din participanți are obiecții la cele expuse în procesul-verbal, acestea sunt fixate la finele părții de încheiere, în caz contrar, aici se notează că obiecții nu au parvenit.

Pentru a obține o imagine mai clară și convingătoare despre locul faptei, hotarele lui, în limitele căruia s-au desfășurat cercetările și s-au descoperit urmele, precum și pentru o mai bună percepere a conținutului proce-

sului-verbal, la acesta se anexează schițe, fotografii, audio-videoînregistrări, uneori și date a sistemului de poziționare globală ș.a.

Schița locului faptei este un mijloc de fixare, prin desenare, a locului faptei în ansamblul său, prin scoaterea în evidență a obiectelor și a urmelor descoperite, cu zonele în care acestea se află, precum și a distanțelor și a raporturilor dintre ele. În funcție de împrejurarea dacă transpunerea în plan a locului faptei respectă sau nu proporțiile reale ale suprafețelor sau obiectelor reprezentate grafic, se disting două modalități de realizare a schiței: planul schiță și desenul schiță [2, p.81].

Planul-schiță este executat la scară, în care sunt respectate riguros proporțiile dintre dimensiunile reale ale suprafețelor, distanțelor și reprezentările acestora în plan. Pe plan se indică clar punctele cardinale, granițele locului cercetat, urmele și alte materiale de probă descoperite prin folosirea unor semne convenționale elaborate de criminalistică.

Desenul-schiță se realizează, de regulă, printr-o simplă desenare a locului faptei, fără să se respecte cu rigurozitate proporțiile dintre dimensiunile reale și reprezentările grafice, însă tot pe baza măsurătorilor executate la fața locului și reprezentate în schiță. Cu ajutorul cifrelor sunt notate raporturile de distanță la care se află obiectele precum și dimensiunile acestora.

Planurile și desenele-schiță, la fel ca și fotografiile pot fi de orientare, de schiță, de obiecte principale și de detaliu. Atunci când pe desenul-schiță este necesar a fixa urme, depistate pe pereții, tavanul încăperii (pete de sânge, urme de spargere etc.) se realizează schița desfășurată.

Deci, schița realizată prin rabaterea planurilor de proiecție permite obținerea într-un singur plan a imaginii unor corpuri tridimensionale (camere, dulapuri etc.) și constă în reprezentarea în plan orizontal a suprafețelor verticale și a tavanului unei încăperi. Alcătuirea a astfel de schițe se face, de regulă, pe hârtie milimetrică, iar dacă urmele infracțiunii sunt împrăștiate pe o suprafață foarte mare, este oportun a

folosi în calitate de suport pentru desenul-schiță o hartă topografică[14, p.279].

Analiza practicii de alcătuire a proceselor-verbale denotă că absoluta lor majoritate sunt scrise cu instrumente scripturale de mână, cu texte greu de descifrat, unele chiar necitabile de aceea, credem că a sosit timpul și nu există impedimente tehnice de a trece obligatoriu la redactarea acestora cu ajutorul calculatoarelor. Mai mult, în opinia noastră, procesul de fixare tehnică suplimentară a locului faptei poate fi raționalizat prin îmbinarea de fotografii cu însuși procesul-verbal de cercetare a locului faptei, adică imprimarea în masa textului a procesului-verbal a imaginilor fotografice de la fața locului, care în aspect tehnic nu prezintă, la fel, dificultăți, însă face actul în cauză mult mai clar, mai informativ și mai convingător.

Concluzii. În încheiere la cele enunțate mai sus conchidem că, cercetarea la fața locului prezintă o acțiune de urmărire penală realizată în colectiv, cu respectarea conducerii unice a cercetărilor ce necesită o bună organizare, pregătire minuțioasă și folosire pe larg a cunoștințelor de specialitate din diverse domenii.

Calitatea acțiunii în cauză, în mare măsură depinde și de faptul, dacă în aceste scopuri se aplică masiv metode, procedee, mijloace și alte resurse tehnico-criminalistice contemporane. Mai mult, important este ca mersul și rezultatele activităților în cauză, desfășurate la fața locului să fie fixate procesual și tehnic cu aplicarea fotografiei, audio-videoînregistrării, schițelor, uneori și a sistemului de poziționare globală. Aceste modalități tehnico-criminalistice de fixare a materialelor de probă reproduc cele descrise în procesul-verbal, contribuind astfel la înțelegerea corectă, exactă și obiectivă a acestora.

Referințe bibliografice:

1. BERCHEȘAN, V. *Cercetarea la fața locului-principal mijloc de probă în procesul penal*. București: Little Star, 2006. 319 p.

2. CIOPRAGA, A. *Criminalistica*. Tratat de tactică. Iași: Gama, 1996. 481 p.

3. Codul de procedură penală al Republicii Moldova, adoptat prin Legea Republicii Moldova nr. 122-XV din 14.03.2003. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.104-110/ 447 din 07.06.2003.http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lan_g=1&id=326970

4. Forensicbiology.// <http://www.seratec.com/node/59>

5. GUGU, A. *Cercetarea criminalistică a locului faptei în cauzele privind furturile din apartamente*. Teză de doctor în drept, Chișinău. ULIM, 2010. 173 p.

6. LĂPĂDUȘI, V., POPA, Gh. *Investigarea criminalistică a locului faptei*. Note de curs. București. Lucaefărul, 2005. 320 p.

7. OLTEANU, G. *Reguli tactice ce guvernează desfășurarea cercetării la fața locului*. In: *Investigarea criminalistică a locului faptei*. București. Lucaefărul, 2004. p.518-523.

8. SUCIU, C. *Criminalistică*. București. Editura Didactică și Pedagogică, 1972. 624 p.

9. БЕЛКИН, Р.С. *Криминалистическая энциклопедия*. М. БЕК, 1997. 339 с.

10. ВАНДЕР, М.Б. *Применение научно-технических средств при расследовании преступлений*. СПб: Санкт-Петербургский юрид. институт Ген. прокуратуры РФ, 2000. 60 с.

11. ГРОСС, Г. *Руководство для судебных следователей как система криминалистики*. новое изд. переп. с изд. 1908 г. М.: ЛексЭст, 2002. 1116 с.

12. ДИДЕНКО Ф.К. *Применение научно-технических средств и методов при осмотре места происшествия*. Ярославль, 1989. 173 с.

13. ИЩЕНКО, П.П. *Специалист в следственных действиях (уголовно-процессуальные и криминалистические аспекты)*. М.: Юридическая литература, 1990. 157 с.

14. *Криминалистика: Учебник / под ред. Корухова Ю.Г., Коломацкого В.Г.* М.: Академия МВД СССР, 1984. 488 с.

15. КУЗНЕЦОВ, А.А., ХМЕЛЕВ, Б.Н. *Особенности осмотра места происшествия в жилых помещениях*. Лекция. Омск: ЮИ МВД России, 1999. 36 с.

16. МОИСЕЕВА, Т.В. *Комплексное криминалистическое исследование потожировых следов человека*. М.: ООО «Городец-издат», 2000. 224 с.

17. *Руководство для следователей*. Под ред. Н.А. Селиванова, В.А.Снеткова. М.: ИНФРА-М, 1997. 732 с.